

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 134 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмуродова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxomjon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хасанова Гулшод Касимовна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института кафедры начального образования

Аннотация: В работе раскрывается методологическая основа исследования развития духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста как сложного педагогического явления. Автор опирается на многоуровневую концепцию методологического знания, включающую общенаучную основу, теоретико-методологическую стратегию и практико-ориентированную тактику исследования. Особое внимание уделяется взаимодополняющему характеру методологических подходов, обеспечивающих целостное изучение рассматриваемой проблемы. В качестве ключевой методологической основы обоснован аксиологический подход, ориентированный на формирование и развитие личностных ценностей учащихся как базиса их духовно-творческого становления и самореализации. Показана роль ценностных ориентаций в регуляции поведения личности, определении направленности её деятельности и формировании устойчивых жизненных смыслов. Подчеркивается значимость духовно-нравственного воспитания в контексте современных образовательных приоритетов и национальной идеи. В исследовании также реализуются креативно-деятельностный и интегративно-модульный подходы, обеспечивающие организацию образовательного процесса, направленного на раскрытие духовно-творческого потенциала младших школьников через активную деятельность и межпредметную интеграцию содержания обучения. Обосновано, что формирование духовно-творческого потенциала младших школьников осуществляется через освоение системы базовых ценностей (Человек, Семья, Отечество, Культура и др.), развитие ценностного отношения к миру и себе, а также через включение в творческую деятельность.

Ключевые слова: методология исследования, методологический подход, аксиологический подход, креативно-деятельностный подход, интегративно-модульный подход, духовно-творческий потенциал, младший школьный возраст, духовно-нравственное воспитание, самореализация личности, образовательный процесс, творческая деятельность, духовное развитие, педагогические условия, развитие личности.

Annotatsiya: Ushbu ishda kichik maktab yoshidagi bolalarning ma'naviy-ijodiy salohiyatini rivojlantirishni murakkab pedagogik hodisa sifatida tadqiq etishning metodologik asoslari yoritiladi. Muallif metodologik bilimlarning ko'p darajali konsepsiyasiga tayanadi, u umumilmiy asos, nazariy-metodologik strategiya va amaliy yo'naltirilgan tadqiqot taktikalari o'z ichiga oladi. Metodologik yondashuvlarning o'zaro to'ldiruvchi xususiyati, ko'rib chiqilayotgan muammoni yaxlit o'rganishni ta'minlovchi omil sifatida alohida e'tirof etiladi. Asosiy metodologik negiz sifatida o'quvchilarning shaxsiy qadriyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan aksiologik yondashuv asoslab berilgan bo'lib, u ularning ma'naviy-ijodiy shakllanishi va o'zini namoyon etishining poydevori sifatida qaraladi. Shaxsning xulq-atvorini tartibga solishda, uning faoliyat yo'nalishini belgilashda hamda barqaror hayotiy mazmunlarni shakllantirishda qadriyat yo'nalishlarining roli ko'rsatib beriladi. Zamonaviy ta'lim ustuvor yo'nalishlari va milliy g'oya kontekstida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Tadqiqotda, shuningdek, kreativ-faoliyatga yo'naltirilgan va integrativ-modulli yondashuvlar qo'llanilib, ular ta'lim jarayonini tashkil etishda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ma'naviy-ijodiy salohiyatini faol faoliyat hamda fanlararo integratsiya orqali ochib berishga xizmat qiladi. Asoslab berilishicha, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ma'naviy-ijodiy salohiyati bazaviy qadriyatlar tizimini (Inson, Oila, Vatan, Madaniyat va boshqalar) o'zlashtirish, dunyoga va o'ziga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirish hamda ijodiy faoliyatga jalb etish orqali rivojlanadi.

Kalit so'zlar: tadqiqot metodologiyasi, metodologik yondashuv, aksiologik yondashuv, kreativ-faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv, integrativ-modulli yondashuv, ma'naviy-ijodiy salohiyat, kichik maktab yoshi, ma'naviy-axloqiy tarbiya, shaxsning o'zini namoyon etishi, ta'lim jarayoni, ijodiy faoliyat, ma'naviy rivojlanish, pedagogik shart-sharoitlar, shaxs rivoji.

Abstract: This paper reveals the methodological foundations for studying the development of the spiritual and creative potential of primary school children as a complex pedagogical phenomenon. The author relies on a multi-level concept of methodological knowledge, which includes a general scientific basis, a theoretical and methodological strategy, and a practice-oriented research tactic. Particular attention is paid to the complementary nature of methodological approaches that ensure a holistic study of the problem under consideration. The axiological approach is substantiated as a key methodological foundation, focusing on the formation and development of students' personal values as the basis for their spiritual and creative development and self-realization. The role of value orientations in regulating individual behavior, determining the direction of activity, and shaping stable life meanings is demonstrated. The importance of moral and spiritual education is emphasized in the context of modern educational priorities and the national idea. The study also implements creative-activity-based and integrative-modular approaches, which ensure the organization of the educational process aimed at раскрытие spiritual and creative potential of primary school students through active engagement and interdisciplinary integration. It is substantiated that the formation of the spiritual and creative potential of primary school children occurs through mastering a system of basic values (Human, Family, Homeland, Culture, etc.), developing a value-based attitude toward the world and oneself, as well as through involvement in creative activity.

Key words: research methodology, methodological approach, axiological approach, creative-activity approach, integrative-modular approach, spiritual and creative potential, primary school age, moral and spiritual education, self-realization, educational process, creative activity, spiritual development, pedagogical conditions, personality development.

ВВЕДЕНИЕ

Под методологией понимается учение о принципах построения, формах и способах научного познания. Основания – наиболее общие, фундаментальные положения, определяющие исходные, базовые знания рассматриваемой науки. Согласно многоуровневой концепции методологического знания, а также идее взаимодополняющей комплексной разработки методологических подходов и их иерархической значимости для предмета исследования, мы выделяем общенаучную основу исследования, его теоретико-методологическую стратегию и практико-ориентированную тактику.

Под методологическим подходом в науковедении понимается “комплекс парадигматических (онтологическая картина, схема и описание объектов), синтагматических (способы, методы доказательства, аргументация, язык описания, объяснения и понимания) и прагматических (цели и ценности, предписания, разрешённые и запрещённые формы употребления синтагмы и парадигмы) структур и механизмов познания, характеризующих конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга) стратегии и программы в науке, политике или организации жизнедеятельности человека”. В своём исследовании мы опираемся на идею взаимодополняющей комплексной разработки подходов при изучении педагогических явлений, рассматривая развитие духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста как сложное педагогическое явление.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста позволил нам определиться с методологической основой исследования: аксиологический подход к рассмотрению вектора развития духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста; креативно-деятельностный подход к организации целенаправленного раскрытия духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста; интегративно-модульный подход, позволяющий моделировать образовательный процесс, содержание которого базируется на межпредметных связях в соответствии с логикой разработанной структурно-функциональной модели развития духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста.

Общенаучной основой нашего исследования мы определили аксиологический подход. Общенаучная основа в субъективно-идеалистической философии считается определителем достоверности человеческого знания, является одним из следствий истинности научного знания, а не критерием истины. Однако не всё общепризнанное истинно; с другой стороны, всё истинное рано или поздно становится общепризнанным. С позиций современного научного знания личность предстаёт как относительно закрытая саморазвивающаяся система индивидуальных и социальных свойств, ценностей и смыслов, которые не поддаются “командным” методам управления. Главная цель воспитания личности, по мнению Р. М. Чумичева, состоит в создании условий для возможно более полной реализации человеком своего “Я”, своих способностей и возможностей, самовыражения и самореализации в социуме и культуре своего народа. Опираясь на данное определение, современные научные знания и стратегии образования, мы подчёркиваем значимость аксиологического подхода в развитии духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста в аспекте самореализации личности.

Осознание того, что основу деятельности (в том числе и духовно-творческой) составляют личностные ценности её субъекта, позволило выдвинуть в качестве ценностных основ образования личностные ценности воспитанников. Личностные ценности в педагогических исследованиях рассматриваются и как ценностное отношение, и как эмоционально-ценностное отношение, и как ценностная ориентация. Нормативная ценностная направленность образования задавалась всегда во всех образовательных системах при помощи идеологии. Сегодня на официальном уровне разрабатывается общенациональная идея Узбекистана, и мы считаем необходимым рассмотреть её стратегию в рамках нашего исследования, так как аксиологический подход предполагает решение задач духовного самоопределения узбекского народа. Первым направлением гражданской потребности, по предварительным исследованиям гражданского заказа в области определения основ национальной идеи нашей страны, является духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи. Первые проявления нравственных переживаний можно увидеть уже на втором году жизни. К социальным чувствам и эмоциям, формируемым в младшем школьном возрасте и влияющим на всю дальнейшую жизнедеятельность, И. А. Сикорский и В. М. Бехтерев относят чувство добра, собственности, справедливости, правдивости, любви к ближнему, чувство долга, трудолюбие и др.; к антисоциальным качествам – эгоизм, лживость, лень и прочие. Наиболее сложным В. М. Бехтерев называет воспитание в ребёнке чувства добра.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной педагогике ценностные ориентации определяются как особое личностное образование, являющееся результатом освоения личностью социально значимых моделей деятельности, а также трансформации этих норм и моделей в индивидуальный опыт глобального отношения к миру и самому себе, что помогает личности занять позицию активного взаимодействия с обществом. В результате глубокого анализа большинства аксиологических теорий Н. Л. Худякова делает вывод о том, что ценности рассматриваются как то, что человеком переживается как значимое само по себе, и как то, что определяет направленность его активности (деятельности).

Аксиологические теории, принадлежащие к различным философским направлениям (теории аксиологического трансцендентализма – источник возникновения ценностей вне бытия человека; теории аксиологического нормативизма, где источник возникновения ценностей – общество и общественные отношения; теории аксиологического психологизма – источник возникновения ценностей – индивид, его психика; теории аксиологического онтологизма – источник возникновения ценностей – сознание человека, воспринимающего мир как целостность), характеризуют ценности по следующим параметрам: основная регулятивная функция ценностей заключается в том, что ценности определяют направленность активности (поведения и деятельности) человека при установлении его отношений с действительностью; предметная определённость ценностей: ценность всегда фиксирует стремление человека к осуществлению какого-либо образа должного поведения, жизни, которое рассматривается как необходимое, как значимое само по себе; ценности рассматриваются как средства преодоления человеком существующих противоречий; иерархическое строение системы ценностей; необходимость осознания человеком личностных и общественных ценностей.

В своём исследовании мы опираемся на личностные ценности субъектов образовательного процесса, так как именно эта группа ценностей отражает то, что значимо для человека само по себе, то, что он может соотнести со смыслом своей жизни. В качестве личностных ценностей можно рассматривать только такое содержание сознания, такую мыслительную форму, которая фиксирует устойчивое стремление человека к форме отношений, переживаемой им как значимая сама по себе, как сущностно необходимая. Личностные ценности выступают формой функционирования смысловых образований в личностных структурах.

Их становление связано с динамикой процессов сознания, через которые происходит познание окружающего мира, осознание собственного “Я” в этом мире с ориентацией на вечные ценности – Человек, Семья, Отечество, Культура, Мир, Земля и др. В результате постижения данных ценностей дети научаются саморегуляции поведения в настоящем и будущем, научаются создавать продукты духовно-творческой деятельности для других, тем самым осваивают первые шаги духовно-творческого саморазвития и самореализации. Таким образом, духовно-творческое образовательное пространство должно обеспечивать развитие духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста в процессе освоения таких личностных ценностных ориентаций, которые определяли бы поведение личности, планирование её будущего, её участие в формировании общественных норм и ценностей, создавая основы для развития и становления духовно-творческой личности и обеспечивая её дальнейшую жизнедеятельность во благо страны. Усвоение национальной идеи детьми способствует целенаправленному формированию их внутрличностного духовного опыта и служит регулятором их поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выделим основные этапы приобщения дошкольников к ценностным ориентирам – это эмоционально-образное принятие ценностей (духовных, культурных, исторических ценностей страны и конкретного этноса), личностное переживание их значимости, развитие отношения к различным областям миропонимания, укрепление и развитие воли в поведении. Современные учёные включают ценностные ориентации в сложившуюся систему личности, придавая им значение наиболее глубинных, “ядерных” образований. Аксиологический подход определяет также важность создания условий для зарождения и развития позитивного “Я-образа”, адекватного нравственным нормам конкретного общества. Функции ценностей при этом реализуются в творческой деятельности и её результатах – признании личного духовно-творческого продукта окружающими. Следовательно, аксиологический подход позволяет выявить условия для самореализации духовно-творческих сил каждого воспитателя и воспитуемого. Итак, развитие духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста в аспекте саморазвития личности отвечает статусу подсистемы национальной идеи, так как всесторонне учитывает потребности людей в духовном служении, ориентировано на инновационные механизмы духовно-творческого саморазвития и самореализации, приводящие к порождению и утверждению сущности национальной идеи в развитии духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста.

Список использованной литературы:

1. Хасанова Г.К. Методы формирования творчества будущих учителей начальных классов в образовательном процессе // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 42. – С. 337–339.
2. Хасанова Г.К. Методы развития самостоятельной и творческой деятельности будущих учителей начальных классов // *Проблемы педагогики*. – 2023. – № 3 (64). – С. 20–23.
3. Hasanova G.K., Ashurova Sh.A. Formation of research skills in younger schoolchildren in the context of STEM education // *Учёный XXI века*. – 2024. – № 2 (103). – С. 46–47.
4. Khasanova G.K. Creative competence of future primary school teachers // *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education*. – 2024. – Vol. 02, Issue 04. – С. 331–336.
5. Khasanova G. Innovations in economics, social sciences, environment and natural science // *International Scientific Forum “Malaysia”*. – Kuala Lumpur, 2024-12-10. – ISBN 979-8-9876322-1-5.
6. Хасанова Г.К. Развитие творческого потенциала младших школьников в образовательном процессе // *Miasto Przyszłości*. – Kielce, 2025. – ISSN-L: 2544-980X.
7. Khasanova G.K. Development of the spiritual and creative potential of the child as a factor of self-realization in society // *Maktabgacha va maktab ta'limi*. – 2025-03. – № 3.
8. Хасанова Г.К. Развитие духовно-творческого потенциала младших школьников в образовательном процессе как педагогическая проблема // *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*. – 2025-10. – № 10.
9. Принципы развития духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста // *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*. – 2026. – № 01-247 (№ 01).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.